

**PENERAPAN PENDEKATAN PENDIDIKAN REALISTIK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA
KELAS VI A SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2014/2015 SD
NEGERI 1 SEMARAPURA TENGAH KLUNGKUNG**

I Dewa Ketut Suparta
SDN 1 Semarang Tengah
dsuparta2@gmail.com

Abstrak

Pendekatan pendidikan matematika realistik berpotensi mendekatkan matematika kepada siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendekatan pendidikan realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI A semester II di SD N 1 Semarang Tengah tahun pelajaran 2014/2015.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang diadakan di SDN 1 Semarang Tengah dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VI A semester dua SDN 1 Semarang Tengah yang terdiri atas 20 laki-laki dan 11 perempuan. Pengumpulan data hasil belajar siswa menggunakan tes hasil belajar. Data yang terkumpul diolah secara kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata persentase hasil belajar matematika siswa, yaitu 39,8% dengan kategori kurang pada tahap refleksi awal, meningkat menjadi 67,4% dengan kategori sedang pada akhir siklus I dan menjadi 73,9% dengan kategori baik pada akhir siklus II. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN 1 Semarang Tengah.

Kata kunci : pendekatan pendidikan matematika realistik, hasil belajar matematika, SDN 1 Semarang Tengah

Abstract

Realistic mathematics education approach has the potential to bring mathematics to students. This study aims to determine the application of a realistic approach to education can improve learning outcomes mathematics in grade VI A second semester in SD N 1 Semarang Tengah school year 2014/2015.

This research is a class act held at SDN 1 Semarang Central to the research subjects were students of class VI A half of two SDN 1 Semarang Tengah consisting of 20 men and 11 women. Collecting data using test results of students' learning outcomes. Data collected was analyzed quantitatively.

Based on the research results obtained by the average percentage of students' mathematics learning outcomes, ie 39.8% with less category at the initial stage of reflection, increased to 67.4% in the medium category at the end of the first cycle and became 73.9% with both categories at the end the second cycle. It can be concluded that the application of the approach is realistic mathematics education in mathematics learning can improve learning outcomes sixth grade math students at SDN 1 Semarang Tengah.

Keywords: realistic approach to mathematics education, mathematics learning outcomes, SDN 1 Semarang Tengah.

PENDAHULUAN

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif (Permendiknas no 22 tahun 2006).

Sebagian besar siswa SD, pelajaran matematika masih menjadi mata pelajaran yang kurang diminati. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika dapat dilihat dari kurang aktifnya siswa dalam mengikuti pelajaran matematika (berdasarkan hasil pengamatan terbatas). Dampak nyata yang dapat dilihat dari kurang aktifnya siswa dalam belajar matematika adalah hasil belajar matematika siswa cenderung berada di bawah standar ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan sekolah.

Secara spesifik hasil belajar matematika siswa SD Negeri 1 Semarang Tengah, khusus kelas VIa

(kelas binaan penulis) secara umum selalu berada di bawah KKM (60). Berdasarkan skor hasil belajar yang diperoleh peneliti dari guru, sekitar 40% siswa kelas VI memperoleh hasil belajar Matematika di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM), dengan penetapan standar KKM di SD ini sebesar 60 dan rata-rata persentase hasil belajar matematika siswa hanya sebesar 59,5% atau berada pada kategori sedang atau cukup.

Dilihat dari hasil tersebut sangat jelas bahwa prestasi belajar siswa dalam bidang matematika masih belum cukup atau kurang memuaskan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu diantaranya adalah aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran matematika (Sudjana, 2000)

Aktivitas belajar yang berdampak pada hasil belajar siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam proses pembelajaran. Faktor yang secara nyata dilakoni oleh guru dapat mempengaruhi kadar dan tingkat aktivitas serta prestasi belajar siswa adalah cara guru menyajikan materi ajar atau metode pembelajaran. Metode berkaitan dengan keberhasilan proses

belajar mengajar yang hasilnya akan menentukan prestasi yang akan dicapai siswa. Oleh karenanya keberhasilan suatu metode pembelajaran banyak ditentukan oleh kesungguhan dari guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran di kelas.

Setiap kesempatan pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (*contextual problem*). Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika, apabila keadaan tersebut tidak segera diatasi, maka tujuan pembelajaran yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal dan berdampak langsung pada lemahnya penguasaan konsep matematika selanjutnya oleh siswa. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka perlu adanya upaya perbaikan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar matematika. Selain itu, diperlukan model atau pendekatan yang mampu mendekatkan matematika kepada siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Berdasarkan uraian di atas dicoba menggunakan satu pendekatan

yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu pendekatan pendidikan matematika realistik. Pendekatan pendidikan matematika realistik adalah salah satu pendekatan belajar matematika yang dikembangkan untuk mendekatkan matematika kepada siswa. Benda-benda nyata yang akrab dengan kehidupan keseharian siswa dijadikan sebagai alat peraga dalam pembelajaran matematika. Banyak penelitian dalam bidang ini (dengan pendekatan pendidikan matematika realistik) telah menghasilkan laporan yang cukup menggembirakan. Siswa menjadi lebih tertarik dan senang belajar matematika serta menunjukkan peningkatan hasil belajar yang cukup memuaskan (Aisyah, 2008).

Pembelajaran realistik memiliki karakteristik yaitu: (a) pembelajaran diawali dengan pemecahan masalah kontekstual oleh siswa; (b) penggunaan model untuk menjembatani keabstrakan materi; (c) pengkonstruksian pengetahuan dilakukan sendiri oleh siswa; (d) proses pembelajaran yang interaktif antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa; dan (e) Hubungan di antara bagian-bagian dalam matematika, dengan disiplin ilmu

lain, dan dengan masalah dari dunia nyata merupakan suatu keterkaitan.

Dalam pendidikan matematika realistik terdapat dua prinsip yang diutarakan, yaitu prinsip utama dan prinsip pembelajaran. Prinsip utama meliputi (a) matematika sebagai aktivitas manusia, (b) materi matematika tidak dapat diajarkan tetapi dibelajarkan, (c) belajar dimulai dengan masalah kehidupan sehari-hari yang nyata bagi siswa, diketahui siswa, dan mengandung konsep matematika. Sedangkan prinsip pembelajaran meliputi (a) belajar secara maju dan penemuan terbimbing, (b) fenomena terbimbing dan (c) pemodelan (Tarigan, 2006).

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan pendekatan pendidikan realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas VI A semester II di SD N 1 Semarang Tengah tahun pelajaran 2014/2015 ?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam beberapa siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan

yaitu: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Penelitian diadakan di SDN 1 Semarang Tengah dengan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VI A semester dua SDN 1 Semarang Tengah yang terdiri atas 20 laki-laki dan 11 perempuan.

Pengumpulan data hasil belajar siswa dalam penelitian ini menggunakan satu metode, yaitu metode tes yang berupa tes hasil belajar. Tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar Matematika siswa kelas VI dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar, butir-butir tes sesuai dengan pokok bahasan yang telah diberikan. Data yang terkumpul diolah secara kuantitatif **dengan** menggunakan angka rata-rata (mean), rata-rata persentase tingkat hasil belajar dan penentuan tingkat hasil belajar siswa dengan mengkonversikan ke dalam PAP skala lima.

Penelitian ini dianggap berhasil apabila tingkat hasil belajar peserta didik secara klasikal minimal dengan persentase tingkat hasil belajar ≥ 60 atau minimal berada pada kategori baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan rincian pada siklus pertama dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan, yaitu dua kali pertemuan untuk proses pembelajaran dan satu kali pertemuan pada pertemuan ke-tiga dilaksanakan tes akhir siklus. Pada siklus ke-dua dilaksanakan empat kali pertemuan, yaitu tiga kali pertemuan untuk proses pembelajaran dan satu kali pertemuan pada pertemuan ke-empat dilaksanakan tes akhir siklus.

Dari hasil pengolahan skor tes awal diperoleh bahwa rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika (M%) siswa sebesar 39,6% dan setelah dikonversikan dalam PAP skala lima berada pada rentangan 40-54%, termasuk kategori kurang. Berdasarkan temuan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengadakan perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran yang menekankan pada penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik.

Berdasarkan refleksi awal, beberapa hal yang direncanakan dalam siklus I adalah (1) Mensosialisasikan pembelajaran matematika realistik kepada teman sejawat (guru yang akan mendampingi saat penelitian). (2) Menyiapkan rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP) yang menerapkan pendekatan pendidikan matematika realistik (3) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) , 4) Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar untuk siklus I, lembar observasi aktifitas guru dan (5) Mempersiapkan media pembelajaran wayang-wayangan dan garis bilangan.

Siklus I dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan. Dua kali untuk pembelajaran dan satu kali untuk tes akhir siklus I. Materi yang dibahas pada siklus satu adalah pengurangan bilangan bulat dan operasi campuran bilangan bulat. Hasil belajar siswa pada siklus I dinilai dengan menggunakan tes akhir siklus I. Dari hasil pengolahan data pada siklus I , diperoleh bahwa rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika (M%) siswa sebesar 67,1% dan setelah dikonversikan dalam PAP skala lima berada pada rentangan 55-69%, termasuk kategori sedang atau cukup. Rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika siswa pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 27,5% dari rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika siswa pada tahap pra siklus. Pada siklus I ditemukan sebanyak 14,3% atau 4 orang siswa belum mencapai KKM matematika

yang ditetapkan sebesar 60 di SDN 1 Semarang Tengah.

Proses pembelajaran pada siklus I secara umum sudah berlangsung dengan baik, tetapi belum optimal. Dalam proses pembelajaran ada beberapa kendala dan temuan yang perlu dijadikan refleksi untuk melakukan perbaikan pada siklus selanjutnya. Kendala dan temuan yang muncul dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pada pertemuan awal, guru mengalami kesulitan untuk mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar, interaksi dan keaktifan siswa dalam kelompok rendah. Kesulitan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok dikarenakan siswa hanya menginginkan teman satu kelompok yang mereka anggap pintar dan siswa belum terbiasa belajar berdiskusi dalam kelompok. Hal ini dapat diatasi setelah guru memberikan pendekatan dan bimbingan. .
- 2) Siswa masih belum terampil menggunakan media yang disediakan peneliti. Ini dikarenakan siswa masih belum sepenuhnya memahami aturan penggunaan media wayang-wayang, sehingga

waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKS melebihi batas waktu yang dialokasikan. Untuk mengatasi ini, pada siklus II digunakan media yang penggunaannya lebih mudah.

- 3) Dengan penggunaan media yang mengkonkritkan operasi bilangan bulat yang abstrak telah dapat meningkatkan antusiasme siswa untuk mengikuti pembelajaran dan dalam mengerjakan LKS.
- 4) Selama proses pembelajaran pada siklus I, siswa kurang peduli terhadap keterbatasan waktu yang disediakan peneliti. Ini dikarenakan kurangnya guru memberi penegasan alokasi waktu untuk tiap kegiatan. Oleh karena itu, waktu untuk pembelajaran menjadi berkurang. Untuk mengatasi permasalahan ini di siklus selanjutnya, guru lebih memberi penegasan alokasi waktu untuk tiap kegiatan dan pada saat pembelajaran berlangsung, guru lebih intensif membimbing dan memberi arahan, terutama pada saat siswa melakukan kerja kelompok dan diskusi kelompok.
- 5) Pada tiap proses pembelajaran di siklus I, belum semua kelompok

yang berhasil menyelesaikan LKS yang diberikan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi pada siklus selanjutnya, dilakukan dengan mengurangi jumlah soal yang dikerjakan siswa dalam LKS, namun tetap dapat mencerminkan semua indikator dalam LKS.

- 6) Permasalahan kontekstual yang disajikan pada siklus I kurang terintegrasi dalam LKS. Untuk mengatasinya, pada siklus selanjutnya disajikan permasalahan kontekstual yang terintegrasi dalam LKS.

Secara keseluruhan, rata-rata persentase tingkat hasil belajar yang dicapai siswa sampai akhir siklus I mencapai 67,1%, termasuk kategori sedang atau cukup. Hasil ini belum mencapai indikator keberhasilan penelitian ini. Untuk itu, penelitian dipandang perlu dilanjutkan ke siklus II untuk lebih mengoptimalkan hasil yang diperoleh dan proses pembelajaran yang dilakukan.

Sebagai upaya perbaikan tindakan untuk siklus II, dipersiapkan hal-hal yang pada dasarnya sama seperti pada siklus I. Perencanaan tindakan pada siklus II disesuaikan dengan

rumusan hasil refleksi pada siklus I, yaitu: (1) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang menerapkan pendekatan pendidikan matematika realistik, (2) Menyiapkan lembar kerja siswa (LKS) ; (3) Menyiapkan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar untuk siklus II, lembar observasi aktifitas guru di siklus II dan (4) Mempersiapkan media pembelajaran untuk siklus II.

Perbaikan yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala pada siklus I adalah dengan meningkatkan pengelolaan kelas, menyajikan permasalahan yang lebih kontekstual dan terintegrasi dalam LKS sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa, dan menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik perhatian dan dekat dengan keseharian siswa yaitu kue bolu untuk membahas konsep pecahan, pita rambut untuk membahas materi perbandingan dan pengurutan pecahan, dan roti tawar untuk membahas operasi pecahan.

Siklus II dilaksanakan dalam empat kali pertemuan. Tiga kali untuk pembelajaran dan satu kali untuk tes akhir siklus II. Materi yang dibahas pada siklus dua adalah konsep pecahan,

operasi pecahan biasa dan operasi pecahan campuran.

Hasil belajar siswa pada siklus II dievaluasi dengan menggunakan tes akhir siklus II (lampiran 19 halaman 121) yang terdiri dari 10 butir soal objektif dan 6 butir soal uraian yang harus dikerjakan oleh siswa secara individu. Dari hasil pengolahan data pada siklus II, diperoleh bahwa rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika (M%) siswa sebesar 73,4% dan setelah dikonversikan dalam PAP skala lima berada pada rentangan 70-84%, termasuk kategori baik. Rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika siswa pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 6,3% dari rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika siswa pada siklus I. Selain itu, pada siklus II ditemukan sebanyak 7,1% atau 2 orang siswa belum mencapai KKM matematika yang ditetapkan sebesar 60 di SDN 1 Semarapura Tengah.

Proses pembelajaran pada siklus II sudah berjalan dengan lebih optimal dari siklus I. Setiap kegiatan yang berlangsung sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan perencanaan siklus II. Ini terbukti dengan peningkatan hasil belajar yang

cukup signifikan pada siklus II. Berdasarkan data

yang diperoleh sampai akhir siklus II, dapat direfleksikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dengan adanya pembagian tugas telah mampu meningkatkan keaktifan, interaksi dalam kelompok pada siklus II.
- 2) Pada siklus II, siswa semakin terbiasa belajar dengan diberi permasalahan dan berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan pemecahan masalah. Selain itu, siswa merasa senang mengikuti pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk langsung mempraktikkan hal-hal yang dipelajari dengan mengotak ngatik media yang disediakan.
- 3) Menyamakan penyebut merupakan kendala utama yang dialami siswa dalam mengerjakan operasi pecahan dan soal cerita sederhana yang berkaitan dengan pecahan.
- 4) Pada materi mengurutkan pecahan, media yang digunakan adalah pita rambut. Untuk penggunaan media ini membutuhkan keterampilan dalam menggunakan alat ukur berupa penggaris. Ternyata, keterampilan siswa dalam

menggunakan alat ukur seperti penggaris masih kurang. Hal ini membuat beberapa orang siswa merasa kesal. Namun, bagi siswa yang lain, hal ini merupakan tantangan yang memotivasi mereka untuk lebih berusaha. Masalah ini dapat diatasi pada tahap konfirmasi.

Secara keseluruhan, rata-rata persentase tingkat hasil belajar yang dicapai siswa sampai akhir siklus II mencapai 73,4%. Dengan persentase tingkat hasil belajar termasuk kategori baik dan sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu kegiatan Penelitian Tindakan Kelas

dihentikan pada siklus II. Hasil yang diperoleh bisa lebih ditingkatkan dengan menerapkan pembelajaran matematika realistik dengan lebih intensif.

Pada refleksi siklus II juga dilakukan refleksi akhir yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai hasil belajar matematika yang dicapai siswa dalam penelitian ini. Berikut disajikan ringkasan data mengenai hasil belajar matematika siswa selama penelitian yang diikhtisarkan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Ringkasan Data Rata-Rata Persentase Tingkat Hasil Belajar Matematika Siswa

Tahapan	Rata-rata Persentase Tingkat Hasil Belajar Matematika	Kategori
Refleksi Awal	39,8%	Kurang
Siklus I	67,4%	Sedang atau Cukup
Siklus II	73,9%	Baik

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI A SDN 1 Semarapura Tengah dalam

pembelajaran matematika tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata persentase tingkat hasil belajar matematika yang dicapai siswa dari 67,4% dengan kategori sedang atau

cukup pada siklus I dan meningkat menjadi 73,9% dengan kategori baik pada siklus II. Dengan kata lain, penelitian tindakan kelas yang dilakukan sudah berhasil.

Dari pelaksanaan siklus I diperoleh beberapa kendala yang dihadapi guru dalam penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik. Kendala-kendala tersebut telah diupayakan solusi pemecahannya pada siklus II sebagai berikut:

- 1) Guru mengalami kesulitan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok dikarenakan siswa hanya menginginkan teman satu kelompok yang mereka anggap pintar dan siswa belum terbiasa belajar berdiskusi dalam kelompok. Hal ini dapat diatasi setelah guru memberikan pendekatan dan bimbingan. Namun, interaksi dan keaktifan siswa dalam kelompok masih rendah. Untuk meningkatkan keaktifan dan interaksi belajar kelompok pada siklus selanjutnya dilakukan pembagian kerja. Dengan demikian, siswa yang agak kurang kemampuannya dapat dibantu oleh siswa yang lebih pandai dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
- 2) Siswa masih belum terampil menggunakan media yang disediakan peneliti. Ini dikarenakan siswa masih belum sepenuhnya memahami aturan penggunaan media wayang-wayang, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKS melebihi batas waktu yang dialokasikan. Solusi pemecahan masalah yang dilaksanakan untuk mengatasi yaitu, pada siklus II digunakan media yang penggunaannya lebih mudah dan lebih dekat dengan keseharian siswa, sehingga penggunaan waktu untuk mengerjakan LKS menjadi lebih efektif.
- 3) Selama proses pembelajaran pada siklus I, siswa kurang peduli terhadap keterbatasan waktu yang disediakan peneliti. Ini dikarenakan kurangnya guru memberi penegasan alokasi waktu untuk tiap kegiatan. Sehingga berpengaruh kepada optimalisasi pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran berikutnya. Untuk mengatasi permasalahan ini di siklus selanjutnya, guru lebih memberi penegasan alokasi waktu untuk tiap kegiatan dan pada saat

pembelajaran berlangsung, guru lebih intensif membimbing dan memberi arahan, terutama pada saat siswa melakukan kerja kelompok dan diskusi kelompok.

- 4) Pada tiap proses pembelajaran di siklus I, belum semua kelompok yang berhasil menyelesaikan LKS yang diberikan sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Rata-rata hanya ada tiga kelompok yang berhasil menyelesaikan LKS pada tiap pembelajaran. Ini dikarenakan soal yang harus dikerjakan siswa dalam LKS terlalu banyak dan ternyata waktu yang dialokasikan peneliti untuk pengerjaan LKS kurang tepat. Untuk mengatasi permasalahan ini pada siklus selanjutnya, dilakukan dengan mengurangi jumlah soal yang dikerjakan siswa dalam LKS, namun tetap dapat mencapai semua indikator dalam LKS.
- 5) Permasalahan kontekstual yang disajikan pada siklus I kurang terintegrasi dalam LKS. Untuk mengatasinya permasalahan ini, pada siklus selanjutnya disajikan permasalahan kontekstual yang lebih terintegrasi dalam LKS.

Dari hasil penelitian tindakan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik ini dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, khususnya di SDN 1 Semarapura Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengamatan yang dilakukan, terjadi peningkatan yang signifikan. Ini terlihat dari peningkatan rata-rata persentase tingkat hasil belajar siswa secara keseluruhan dari tahap pra siklus sampai dengan siklus II sebesar 33,8%.

Peningkatan hasil belajar dalam penelitian tindakan ini tidak terlepas dari penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik dalam pembelajaran. Dikarenakan dalam pendekatan pendidikan matematika realistik “siswa dapat menggunakan strategi, bahasa, atau simbol mereka sendiri dalam proses mematematikakan dunia mereka. Artinya, siswa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah nyata yang diberikan oleh guru” (Aisyah, 2008), siswa akan terbiasa memahami suatu persoalan dengan sudut pandang yang bervariasi.

Dengan penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik, konsep

matematika yang dibelajarkan lebih kuat tertanam pada diri siswa, ini dikarenakan siswa diberikan kesempatan untuk menemukan ide dan konsep matematika atau mengkonstruksi pengetahuan matematika melalui eksplorasi masalah-masalah nyata. Seperti diungkapkan oleh Gravemeijer (dalam Tarigan, 2006) bahwa konsep atau ide matematika direkonstruksikan oleh siswa melalui model-model instrument vertikal, yang bergerak dari prosedur informal ke bentuk formal. Sehingga siswa memahami pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan pendidikan matematika realistik pada pembelajaran matematika dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VI SDN 1 Semarang Tengah. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase hasil belajar matematika siswa, yaitu 39,8% dengan kategori kurang pada tahap refleksi awal, meningkat menjadi 67,4% dengan kategori sedang pada akhir siklus I dan

menjadi 73,9% dengan kategori baik pada akhir siklus II. Peningkatan rata-rata persentase hasil belajar pada tahap refleksi awal ke siklus I sebesar 27,6% dan peningkatan rata-rata hasil belajar pada siklus I ke siklus II sebesar 5,5%. Secara keseluruhan peningkatan rata-rata persentase hasil belajar matematika yang terjadi dari tahap refleksi sampai pada siklus II sebesar 33,1%.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. Gede. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Singaraja: Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Singaraja.
- Aisyah, Nyimas, dkk. 2008. *Pengembangan Pembelajaran Matematika SD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Darhim, 1992. *Materi Pokok Work Shop Matematika*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tentang Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- Nurkancana, Wayan dan P.P.N. Sunartana. 1986. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Soedjadi, R. 2000. *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

- Sudjana, Nana. 2000.. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syukri, M. 2008. *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Tarigan, Daitin. 2006. *Pembelajaran Matematika Realistik*. Jakarta: Depdiknas.

